

Безумовно, культура функціонує у формах, які припускають особистісне розкриття. Тому культурно-історичний процес репрезентує неповторні риси як індивідуального буття людини, так і історичної особистості людських спільностей (соціальних груп, етносів, націй). Загальнолюдська культура існує лише як загальнозначущий аспект національних (чи етнічних) культур, а вони конституюються як ціннісно-нормативне виявлення долі народу, його власної життєвої траєкторії в універсумі історії.

Перехід до нового рівня світоглядної культури третього тисячоліття є досить складним процесом. Починається він з групи людей, які є носіями нової світоглядної культури, що викликає в їхніх душах відповідний резонанс. В умовах поширення в суспільстві інших цінностей цей резонанс можливий саме в людей, в яких ці цінності мають високий духовний вимір, і при виникненні соціальної необхідності такі люди активізуються, відчуючи моральну відповідальність за своє суспільство, державу¹.

Формування особистості в суверенній Українській державі – це не просто абстрактне поняття, а складний і довготривалий процес становлення, вдосконалення та реалізації особистості в суспільстві, з урахуванням особливостей природи й менталітету української нації, що впливає на відродження суспільства в цілому.

Сьогодні необхідним є вихід на нові рівні розвитку у всіх сферах життєдіяльності підростаючого покоління, особливо у соціальній сфері, з метою формування духовності, активного ставлення до навколишньої дійсності, умінь користуватися визначальними надбаннями демократичного суспільства. Особливе значення надається вибору особистістю системи цінностей, характерних для українського народу, формуванню власних мотивів, інтересів та ідеалів, які забезпечували б участь підростаючого покоління у відродженні української державності, зміцненні її суспільно-економічних відносин.

Цілком очевидно, що правові системи європейських держав мають спільне коріння, що походить від християнської культури. Національні правові системи більшості європейських держав формувалися саме на основі християнського світосприйняття; релігійна єдність привела до схожості правових систем; склалася спільність засадничих поглядів на державу, суспільство і право.

Отже, ідея єдиного світового цивілізаційного простору включає універсальний культурний фактор, той рівень розвитку країн, який потребує їх інтеграції у світове співтовариство. Однією з умов інтеграції в цивілізований простір є духовність суспільства, такий її стан, який робить пануючими саме загальнолюдські цінності.

Міма І.В.

Кандидат юридичних наук, старший викладач
Криворізький навчальний центр Одеської національної юридичної академії

КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕЛІГІЙНО-НОРМАТИВНИХ ФАКТІВ

Релігійно-нормативні факти займають провідне місце в механізмі релігійно-нормативного регулювання релігійних відносин. Їх головне значення у цьому процесі – нормативно забезпечити виникнення, зміну або припинення релігійних відносин. Адже саме вони забезпечують перехід від загальної моделі поведінки, закріпленої в релігійній нормі, до конкретних релігійних відносин. Це потребує нових акцентів у підході до визначення як теоретико-методологічних основ релігійно-нормативних фактів, так і дослідження їх прикладних аспектів у сучасній теорії права.

Здебільшого предметом наукового дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених були юридичні факти, але при їх розгляді оглядово висвітлювалися лише деякі аспекти юридичних фактів, переважно в галузевих науках. Зокрема, вагомий внесок у вивченні проблеми

¹ Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. – К., 2003. – С. 174.

юридичних фактів здійснили С. Алексєєв, М. Антонович, М. Баглай, А. Венгерів, В. Денисов, М. Козюбра, В. Лазарєв, О. Лукашук, П. Недбайло, А. Піголкін, В. Погорілко, П. Рабінович, В. Сіренко, Ю. Тихомиров, Ю. Тодика, О. Черданцев, М. Черкес, В. Шаповал та ін¹. Їхні дослідження висвітлювали окремі аспекти проблеми: загальну характеристику юридичних фактів, їх класифікацію тощо. Поза увагою дослідників залишилися не тільки теоретичні проблеми юридичних фактів, а й теоретико-прикладні аспекти дослідження визначення та аналіз системності релігійно-нормативних фактів як правової категорії, їх рольова функція, класифікація тощо.

Загальнонауковий, теоретичний аналіз релігійно-нормативних фактів як правової категорії сприятиме вирішенню багатьох питань щодо удосконалення вітчизняного законодавства та допоможе визначити нові напрями правотворчості.

Релігійні норми породжують, змінюють і припиняють релігійні відносини з настанням передбачених релігійними приписами конкретних обставин, які називаються релігійно-нормативними фактами. Такі факти є релігійно-нормативними тому, що, по-перше, вказівка на них міститься в релігійній нормі (гіпотезі), по-друге, з наявністю цих фактів релігійні норми пов'язують настання нормативних наслідків, тобто виникнення, зміну або припинення релігійних відносин (суб'єктивних релігійних прав або релігійних обов'язків). Тому релігійно-нормативні факти виступають як сполучна ланка між релігійною нормою та релігійними відносинами.

Релігійно-нормативні факти необхідно розглядати як конкретні життєві обставини, що викликають, відповідно до релігійних норм, настання певних нормативних наслідків – виникнення, зміну або припинення релігійних відносин.

Релігійно-нормативні факти, як і юридичні факти, визнаються різновидом соціальних фактів. Це явища об'єктивної реальності, що відображаються у релігійно-нормативній системі. Визнання матеріально-соціального характеру релігійно-нормативних фактів, дозволяє встановити, що кожен конкретний релігійно-нормативний факт – не випадкове ізольоване явище, а є породженням релігійно-нормативної системи.

Ідеальна модель релігійно-нормативного факту (нормативного складу) закріплюється в гіпотезі релігійної норми (або декількох норм), тому застосування релігійних норм, відбувається через встановлення фактичного зв'язку релігійно-нормативного факту із змістом гіпотези релігійної норми.

Релігійні відносини складаються у результаті взаємодії трьох передумов: релігійних норм, релігійної правосуб'єктності та релігійно-нормативних фактів. Релігійні норми разом з релігійною правосуб'єктністю утворюють загальну базу, на якій за допомогою релігійних фактів відбувається рух конкретних (абсолютних чи відносних) релігійних відносин, їх виникнення, зміна чи припинення².

Релігійні відносини необхідно визначати, як суспільні відносини, межі яких визначені релігійними нормами. Вони визначають умови виникнення, зміни та припинення релігійних відносин. Вказівки на ці умови, як правило, містяться у гіпотезі релігійних норм, а самі ці

¹ Алексєєв С.С. Теория государства и права: учебник [для юрид. вузов и фак.] / С.С. Алексєєв, С.И. Архипов, В.М. Корельский – М., 1997. – 570 с.; Венгерів А.Б. Теория государства и права: учебник [для вузов] / А.Б. Венгерів – [3-е изд., испр. и доп.]. – М., 2006. – 608 с.; Лазарєв В.В. Теория государства и права: учебник для вузов / В.В. Лазарєв, С.В. Липень. – [3-е изд., испр. и доп.]. – М., 2004. – 528 с.; Недбайло П.Е. Советские социалистические правовые нормы / П.Е. Недбайло – Львов, 1959. – 202 с.; Теория государства и права: учебник для юрид. вузов / С.И. Архипов, Г.И. Муромцев, А.С. Пиголкін и др. – М., 2005. – 613 с.; Погорілко В.Ф. Конституційне право України: [підруч. для студ. юридичних спец. вищ. закл. освіти] / В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, О.В. Городецький – [3-е вид.]. – К., 2002. – 731 с. – (НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка); Рабінович П.М. Основы общей теории права и государства: учеб. пособие / П.М. Рабінович – [7-е изд., с изм.]. – Харьков, 2005. – 320 с. – (Авторизований пер. с укр.); Черданцев А.Ф. Теория государства и права : учебник [для вузов] / А.Ф. Черданцев – М., 2001. – 429 с.

² Алексєєв С.С. Проблемы теории права: курс лекций: в 2-х т. / С.С. Алексєєв – Свердловськ, 1972–1973. – Т. 1: Основные вопросы общей теории социалистического права. – 1972. – С. 343.

умови є різними життєвими обставинами, тобто релігійно-нормативними фактами¹. У диспозиції релігійних норм передбачаються права та обов'язки учасників релігійних відносин. Санкція релігійних норм моделює охоронні релігійні відносини, які можуть виникнути внаслідок недотримання релігійних обов'язків чи порушення встановлених релігійних заборон. Релігійно-нормативні факти разом з релігійними нормами визначають зміст прав та обов'язків учасників релігійних відносин. До того ж, досить часто для виникнення чи припинення релігійних відносин необхідна наявність декількох релігійно-нормативних фактів – релігійно-нормативний склад (наприклад, для виникнення релігійних відносин щодо обрання церковного сану необхідно досягнення віку та відповідного стажу священнослужіння, а також рішення відповідного церковного органу). Релігійно-нормативні факти містять у собі інформацію про стан суспільних відносин, що входять до предмету релігійно-нормативного регулювання, тобто про такі обставини, що прямо чи опосередковано зачіпають релігійні інтереси суспільства, віруючих. До того ж, Н. Оніщенко зазначає, що релігійно-нормативні факти прямо чи опосередковано передбачаються релігійними нормами, зафіксовані документально (у Корані, Сунні², Біблії³, у формі рішень Вселенських чи Помісних Соборів, Св. Синоду, церков, релігійних організацій тощо) та викликають передбачені релігійними нормами наслідки: виникнення, зміну чи припинення релігійних відносин.

Існує декілька підстав для класифікації релігійно-нормативних фактів, наведемо основні з них:

1. За вольовою ознакою – події та дії⁴. Події – обставини, настання яких не залежить від волі та свідомості віруючого, вони ніяк не пов'язані з його діями. Події поділяють на абсолютні (досягнення віку, смерть священника чи віруючого тощо) та відносні. Дії – обставини, які відбуваються за волею віруючих; вольові акти їх релігійної поведінки. Вони можуть включати у себе і бездіяльність. Дії поділяють на правомірні (дії спрямовані на задоволення релігійних інтересів віруючих та досягнення певного релігійного результату: вступ до шлюбу, хрещення тощо) та неправомірні (порушення: релігійні дисциплінарні проступки та релігійні злочини). Існує також і релігійно-нормативний стан – звернення у певний вид релігії (мусульманство, іудаїзм, християнство: православ'я, католицизм, протестантизм, лютеранство тощо), перебування у шлюбі, набуття статусу ченця тощо.

2. За характером наслідків виділяють релігійно-нормативні факти встановлення, зміни та припинення релігійних відносин.

3. Релігійно-нормативні факти можуть бути позитивними (обставини, які викликають, змінюють чи припиняють релігійні суспільні відносини: досягнення певного віку – висвячення у певний церковний сан) та негативними (передбачають наявність таких обставин, відсутність яких є умовою для виникнення, зміни чи припинення релігійних відносин: відсутність шлюбно-сімейних відносин у священника є необхідною умовою для обрання ним сану єпископа)⁵.

4. Преюдиційними є релігійні факти, які встановлені, перевірені та оцінені у встановленому порядку Вселенським чи Помісним Соборами, Св. Синодом, внаслідок чого визнаються релігійно істинними, не підлягають перегляду і не потребують нової перевірки⁶. Такими фактами є обставини, які вплинули та передбачені у змісті релігійних норм. Преюдиційність релігійних фактів засновується на нормативній силі релігійно-нормативних актів. Сто-

¹ Теорія держави і права: Академічний курс : підручник / В.С. Журавський, О.Л. Копиленко, С.В. Бобровник та ін.; за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К., 2006. – С. 446.

² Оніщенко Н. Право мусульманське // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10-ти т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К., 2003. – Т. 1: Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. – 2003. – С. 659.

³ The Bible League / World Wide Printing. – Duncanville, USA, 1998. – 630 p.

⁴ Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник [для вузов] / Т.Н. Радько. – М., 2005. – С. 447.

⁵ Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. пособие [для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция"] / М.Н. Марченко. – М., 2006. – С. 457.

⁶ Джероза Л. Каноническое право в католической церкви / Либеро Джероза; [пер. с итал. Г. Вдовин]. – М., 1999. – С. 139.

рони, що приймають участь у релігійних відносинах, які визначені та врегульовані релігійними нормами, не можуть змінювати або оскаржувати встановлені релігійні приписи поведінки. Догматична нормотворчість церкви, внаслідок загальноцерковного визнання та за суттю, не пов'язана з місцем та часом, не може підлягати будь-яким змінам; один раз встановлені та визнані релігійні приписи (релігійні догми віровчень та канони) складають межу для церковної влади.

Релігійні відносини, що виникають на основі релігійно-нормативних фактів, розвиваються поки нові релігійно-нормативні факти їх не змінять або припинять. З нормоутворюючими релігійно-нормативними фактами пов'язані суб'єктивні релігійні права та обов'язки учасників релігійних відносин, приведення у дію механізму релігійно-нормативного регулювання. Релігійно-нормативні факти, що впливають на зміну релігійних відносин, стосуються як суб'єктів, так і об'єктів релігійно-нормативного регулювання. Зміна релігійних відносин за суб'єктом означає не припинення одних та виникнення інших відносин, а тільки зміну вже існуючих відносин. Передумовою такої зміни релігійних відносин може бути лише істотна зміна становища суб'єкта релігійних відносин: досягнення певного віку, зміна вірування або сімейного стану тощо. Зміна релігійних відносин може відбуватись і залежно від змін об'єкта регулювання. Об'єкт обумовлює конкретизацію регульованих релігійних відносин. Так, наприклад: "Жінка має право перейти під юрисдикцію церкви, до якої належить чоловік при укладанні шлюбу чи під час його тривання, але після розірвання шлюбу може вільно повернутися до первісної церкви свого права" (Канон 33)¹.

Будь-яка релігійна поведінка буде правомірною, якщо є усвідомленою з боку суб'єкта відносин та отримує певну нормативну форму. Релігійні відносини, що не мають форми, не можуть бути змістовною поведінкою. Змістовна, усвідомлена релігійна поведінка є поведінкою зваженою, яка відповідає певній мірі. Такою мірою є релігійні норми. Тому акти поведінки суб'єктів релігійних відносин, що вчиняються у відповідності до релігійних норм, отримують свою релігійно-нормативну форму: форму суб'єктивних релігійних прав та обов'язків. Релігійні відносини необхідно розглядати в їх реальному бутті, а не тільки як моделі поведінки, що містяться у релігійних нормах. Суб'єктивні релігійні права – права, що належать суб'єкту релігійних відносин і представляють собою правомірну можливість суб'єкта діяти певним чином, що забезпечено релігійними обов'язками інших учасників релігійних відносин. Це релігійно-нормативна міра його можливої поведінки і, відповідно, міра правомірної поведінки, міра релігійної свободи суб'єкта. Така міра визначається релігійними нормами, і ця обставина безпосереднім чином відображається на структурі суб'єктивного релігійного права.

Таким чином, релігійно-нормативні факти формуються у гіпотезах релігійних норм, встановлюють та визначають зв'язок релігійно-нормативних актів з процесом виникнення, існування, зміни чи припинення релігійних відносин. До критерій класифікації релігійно-нормативних фактів необхідно віднести: вольову ознаку; характер наслідків та обставин виникнення, зміни чи припинення релігійних відносин; нормативну силу релігійно-нормативних актів.

¹ Кодекс Канонів Східних Церков, проголошений Іваном Павлом II / Пер. з латин., упоряд. Й. Кобів. – Львів, 1995. – С. 27.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*